

**BOLALARDA RIVOJLANISHDAGI KECHIKISHLARNI ERTA ANIQLASHNING
PSIXODIAGNOSTIK MEZONLARI. SKRINING TESTLARI****Odiljonova Muhlisabonu Muhiddinjon qizi**Qo'qon Universiteti Andijon filiali
Masofaviy ta'lim psixologiya 25_06 talabasi
Telefon+998941183831

Email: martin20042004@mail.ru

Xalimjonov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

"Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar" kafedra o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email:xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17231420>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni erta bosqichida aniqlashda skrining testlaridan foydalanish bugungi kundagi dolzarb ahamiyati haqida so'z boradi. Bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni erta aniqlashning psixodiagnostik mezonlari va skrining testlari turlari haqida qisqacha yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bolalar rivojlanishi, psixodiagnostika, Skrining testlari.

Kirish

Bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni erta bosqichida aniqlashda psixologiya va defektologiya sohalarida dolzarb masalalardan biri. Chunki o'z vaqtida bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni ertaroq aniqlash bolalarning kelajakdagi hayotida muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ta'lim- tarbiyasida, sotsial hayotdagi o'rni, jismoniy harakatlari va ruhiy salomatligiga nisbatan ertaroq tashxis qo'yish zarur. Shu sababli, so'ngi yillarda skrining testlari yordamida rivojlanishni erta baholash keng qo'llanilmoqda. Bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni erta aniqlashning psixodiagnostik jarayonida quyidagi mezonlar muhim hisoblanadi:

1. Kognitiv ko'rsatkichlar- idrok, e'tibor, xotira, tafakkur va tasavvur darajasini baholash.

Agar kognitiv ko'rsatkichlar yaxshi rivojlangan bo'lsa, bola tez o'rganadi, topshiriqlarni mustaqil bajaradi va yangi bilimlarni tezroq o'zlashtiradi

2. Nutq rivojlanishi- so'z boyligi jumlar tuzish muloqotga kirishish qobiliyati.

Nutq rivojlanishi bolaning umumiy va aqliy ijtimoiy rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq, Shu bois, nutqda kechikishlar bo'lsa, erta psixolog yoki logoped yordami zarur.

3. Motorika va koordinatsiya- mayda va yirik harakatlarning rivojlanganlik darajasi.

Mayda motorika bu- qo'l va bamoqlar bilan bajariladigan nozik harakatlar (tugma qadash, ip o'tkazish, qalam bilan yozish va chizish...) bo'lsa, yirik motorika tananing katta mushaklari bilan bog'liq (yurish, yugurish, sakrash, to'p otish va ushlar va zinapoyadan chiqish, velosiped haydash...) harakatlar hisoblanadi. Koordinatsiya esa shu harakatlarning muvofiqligi va uyg'unligi tushuniladi.

4. Ijtimoiy- emotsional rivojlanish- bola boshqalar bilan muloqoti his tuyg'ularini ifodalash ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvchanligi.

Bunda, bola o'zini anglash "men" tushunchasini shakllantiradi, O'zini boshqalardan ajrata oladi va o'z qobiliyatlari va cheklovlarini asta-sekin tushunadi. Emotsiyalarni ifodalashda va boshqarishda quvonch, qorquv, gazab, hayrat kabi hissiyotlarni korsatadi va emotsiyalarni nazorat qilishni o'rganadi. Boshqa odamlarning hissiyotlarini tushunadi (Do'stiga yordam

beradi u hafa bo'lsa taskin beradi). Tengdoshlari bilan birga o'ynaydi, navbat kutish va o'yin qoidalariga rioya qilishni organadi. Kattalar bilan hurmat asosida munosabat qiladi. Ijtimoiy qoidalarni o'zlashtirishda "yaxshi- yomonni" farqlay boshlaydi. Guruh yoki jamoada o'zini qanday tutish kerakligini tushunadi. Ijtimoiy- emotsional rivojlanish bu- bolaning jamiyatda tog'ri yashashi, o'z hislarini nazorat qilishi va boshqalar bilan ijobiy munosabat qurishi uchun poydevordir.

5. Motivatsion omillar- o'rganishga yangi faoliyat turlariga qiziqish va faol ishtirok.

Bunda bolaning faoliyatga kirishishi va uni davom ettirishiga ta'sir qiladigan ichki yoki tashqi sabablar bo'ladi. Ular bolaning ham kattalarning ham o'qishi ishlashi maqsad sari intilishi uchun asosiy "harakatlantiruvchi kuch" hisoblanadi. Ichki omillar bu- bolaning ehtiyoji va qiziqishi bilan bogliq. Masalan, bilimga chanqoqlik, yangi narsalarni o'rganishga intilish, o'zini ko'ratish istagi va mustaqillika intilishi bo'lsa, tashqi omillarga esa tashqaridan beriladigan rag'bat va ta'sirlar kiradi. Masalan, tashqi omillarga maqtov, rag'bat, sovrin, jazodan qochish, kattalarning e'tibori va qo'llab- quvvatlashi va bolalar ichida obro' qozonish kiradi. Motivatsion omillar-bolaning oqishi, o'yin o'ynashi va rivojlanishi uchun turtki bo'ladigan kuchdir. To'g'ri rag'bat va qo'llab- quvvatlash bola motivatsiyasini mustahkamlaydi.

Ushbu mezonlarning barchasi bolalarning rivojlanish bosqichida muhim rol oynaydi.]

Bolalarda rivojlanishdagi kechikishlarni erta bosqichida aniqlashda psixodiagnostik mezonlari asosida skrining testlari orqali aniqlash osonroq. Skrining testlari oddiy, tezkor va keng qamrovli usul bo'lib, ular orqali bolalarda rivojlanish jarayonida muammolarni erta aniqlash mumkin. Amaliyotda quyidagi testlardan foydalaniladi:

1. Denvaer rivojlanish skriningi (DDST)- bola harakatlari, til, ijtimoiy va moslashuvchanlik qobiliyatini baholaydi
2. Ages and Stages Questionnaire(ASQ)- ota -onalar yordamida bola rivojlanishining turli sohalarini tezkor baholash imkonini beradi.
3. Bayler rivojlanish shkalalari- aqliy va motor rivojlanish darajasini aniqlashda qo'llaniladi

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, rivojlanishdagi kechikishlarni erta bosqichida aniqlashda skrining testlaridan foydalanish bolaning kelajakda ta'lim- tarbiyasini to'g'ri ketishida katta sharoit yaratib beradi. Psixodiagnostik mezonlar va skrining testlar – bunda asosiy diagnostik vosita sifatida xizmat qiladi. Bu jarayon pedagog- psixolog , defektolog, logoped va ota- onalar hamkorligida amalga oshirilishi lozim. Ushbu test yordamida qiyinchiliklarni avvaldan aniqlash va ularni oldini olishga qaratilgan individual rivojlantiruvchi dasturlar ishlab chiqish imkoniyatini yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rasskazova E.I (2019) Psikhodiagnostika razvitiya detey doshkolnogo vozrasta. Moskva. Akademiya
2. Xolmatova, G X(2020) Maktabgacha bolalar psixologiyasi. Toshkent: O'zR Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti
3. Granovskaya R M (2018) Osnovy psikhologicheskoy diagnostiki. Sankt Peterburg: Piter
4. O'zbekiston Respublikasi So'g'liqni saqlash vazirligi(2023) 0- 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni rivojlanishini baholash mezonlari bo'yicha qo'llanma.